

Economic capital voor verzekeraars

René Doff

SAMENVATTING In navolging van banken voeren verzekeringsmaatschappijen nu de economic capital-methode in, hoewel het nog minder ver is ontwikkeld dan bij banken. In de literatuur krijgt de problematiek bij verzekeraars veel minder aandacht dan bij de banken. Dit artikel opent de discussie met een beschrijving van de toepassing van economic capital bij verzekeraars. Na een beschrijving van de specifieke risico's bij een verzekeraar, gaat dit artikel in op de problematiek van actuele waarde van verzekeringsverplichtingen. De actuele waarde is een centraal uitgangspunt van de economic capital-methode bij verzekeraars, een verschil met de bancaire situatie. Dat is opmerkelijk omdat het bepalen van de actuele waarde onderwerp is van discussie, ook in het kader van IFRS. Ook de rol van regelgeving (Bazel II en Solvency II) komt in het artikel aan bod, omdat het verklaart waarom verzekeraars in zekere zin achterlopen op de banken in dit kader. Om economic capital en, in het verlengde, Risk-adjusted-Return-on-Capital (RAROC) tot een succes te maken, zullen verzekeraars op korte termijn een oplossing moeten vinden voor het actuelewaardeprobleem. Dat zal een impuls zijn voor de besturing van verzekeringsmaatschappijen.

1 Inleiding

Het risicomanagement bij verzekeraars is op dit moment sterk in ontwikkeling. In het kielzog van de banken implementeren verzekeringsmaatschappijen

Ir. R.R. Doff is werkzaam als risk manager bij Interpolis en is lange tijd werkzaam geweest bij de Rabobank. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar de toepassing van economic capital en RAROC bij banken en verzekeraars.

op dit moment de economic capital-methode, met in het verlengde hiervan ook Risk-adjusted-Return-on-Capital (RAROC). Waar banken echter al vergevorderd zijn, staan de verzekeraars hierbij relatief gezien nog aan de start. In de literatuur krijgt het vakgebied risicomanagement bij banken van oudsher veel aandacht (zie onder meer Matten, 2000; Crouhy et al., 2001). De toepassing in een verzekeringsinstelling blijft echter tot nu toe onderbelicht, met uitzondering van enkele academische artikelen als Myers en Read (1999) en Cummins (2000). Het meerjarige karakter van verzekeringsproducten brengt echter specifieke problemen met zich mee, die tot op heden nog niet zijn opgelost. De verwachting is echter dat de methodiek de komende jaren steeds belangrijker zal worden in de besturing van verzekeraars. Reden genoeg om de problematiek helder te krijgen.

Dit artikel opent een discussie over de economic capital-methode bij verzekeringsinstellingen door de methodiek te beschrijven en de problematiek te schetsen. Allereerst komt de economic capital-methode zelf aan bod. Daarbij ga ik uit van de bancaire situatie – de oorsprong van economic capital. Paragraaf 4 beschrijft de specifieke toepassing bij verzekeraars. Hier komt ook de actuele waarde aan de orde. We zullen zien dat actuele waarde een centrale rol speelt in de toepassing van economic capital. Paragraaf 6 trekt de parallel tussen Bazel II enerzijds en Solvency II en het Financieel ToetsingsKader (FTK) anderzijds. Het toepassen van economic capital via de performance indicator RAROC komt in paragraaf 7 aan bod.

2 De economic capital-methode

Economic capital is een maatstaf voor het gelopen risico. Ondanks de diversiteit van risico's binnen een verzekeraar, worden de risico's via economic capital op een uniforme manier gemeten. Verzekeren is het overnemen van een risico tegen een vooraf afgespro-

ken premie. De keuze voor bepaalde product-markt-combinaties en een bijbehorende verzekeringspremie draait om risico's. Daarom is het voor een verzekeraar belangrijk om een uniforme maatstaf voor alle risico's te gebruiken, zeker omdat het onderling vergelijken van verschillende product-marktcombinaties ondersteunt.

De achterliggende vraag bij de economic capital-methodiek is steeds: welk bedrag kan de verzekeringsmaatschappij in het 'slechtste geval' verliezen in het komende jaar¹? Om een faillissement te voorkomen (en blijvend klanten aan te kunnen trekken), moet dit bedrag minimaal als eigen vermogen op de balans staan. Matten (2000) definieert het economic capital dan ook als de minimale buffer die nodig is om alle mogelijke verliezen uit hoofde van de risico's op te vangen. Merton en Perold (1993) definiëren het economic capital als een verzekeringspolis voor alle verliezen veroorzaakt door de risico's.

Hoewel het onderliggende risico steeds anders kan zijn, is het economic capital op deze manier een overkoepelende manier om de risico's te meten. Anders gezegd: economic capital brengt alle risico's onder één noemer. Daardoor worden risico's dus onderling vergelijkbaar. Het stelt controllers en de raad van bestuur van de verzekeraar in staat om risico's tegen elkaar af te wegen.

De economic capital-methode maakt gebruik van statistische methodes om het 'slechtste geval' te bepalen. Het 'slechtste geval' wordt gerelateerd aan een statistisch betrouwbaarheidsinterval, bijvoorbeeld 99,95%. Dit houdt in dat er een kans is van 0,05% dat het economic capital *onvoldoende* is om alle verliezen in één jaar op te vangen. Doff (2004) beschrijft dit principe uitgebreid, waarbij ook de koppeling wordt gemaakt tussen het statistisch betrouwbaarheidsinterval en de rating van de verzekeraar. Er geldt: hoe hoger de rating, des te hoger de buffer van het economic capital. En daarom is een A⁺-verzekeraar (als Nationale Nederlanden) ook risicovoller (ceteris paribus!) dan een AA-verzekeraar (zoals AEGON).

3 Toepassing economic capital en RAROC bij banken

Leenaars (2003) en Doff en Van den Tillaart (2004) geven een overzicht van de risicocategorieën en meetmethodes in het kader van economic capital zoals die bij banken worden toegepast. Het belangrijkste risico voor banken is het kredietrisico: de kans dat tegen-

partijen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De centrale variabelen om kredietrisico te meten zijn Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) en Exposure at Default (EAD). Deze liggen ook ten grondslag aan de Bazel II-regelgeving voor kredietrisico (Benink, 2005). Het kredietrisico van banken is direct verbonden aan één van de primaire producten in het bankieren: kredietverlening. Zo wordt de belangrijkste risicocategorie veroorzaakt door een primair product.

Daarmee biedt de economic capital-methode de mogelijkheid om de risico-opslag van kredieten te verbeteren. Hoewel dat van oudsher de kern van het bankbedrijf is, blijkt dat de tariefstelling nog kan worden verbeterd door het gebruik van economic capital. Zo komen risico's nog beter tot uitdrukking in het tarief.

RAROC (Risk-adjusted-Return-on-Capital) is daarvoor het geëigende instrument. Economic capital en RAROC zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de bancaire omgeving geldt dat:

$$RAROC = \text{winst} / \text{economic capital} * 100\%$$

... waarbij de winst wordt gecorrigeerd voor de statistisch verwachte verliezen op de lange termijn (vaak Expected Loss of EL genoemd). De Expected Loss-correctie brengt tot uitdrukking dat kredietverliezen weliswaar van jaar tot jaar kunnen fluctueren, maar dat het tarief gebaseerd zou moeten zijn op de lange-termijnverwachting.

4 Economic capital bij verzekeraars

Het concept economic capital staat bij verzekeringsmaatschappijen nog in de kinderschoenen. De meeste grote verzekeraars hebben sinds één tot twee jaar economic capital-berekeningen, maar de toepassingen bevinden zich vaak nog op de tekentafel. Overigens hebben de meeste grote verzekeraars wel gepland de toepassingen in te voeren. Bovendien is er minder convergentie dan in de bancaire sector, waardoor er nog grote verschillen in methodes bestaan.

Verzekeraars hanteren over het algemeen de volgende risicocategorieën (zie ook figuur 1, p. 584):

- *Schaderisico*: het risico dat zich meer schadeclaims voordoen dan verwacht of dat de schadevoorziening niet voldoende is. Vaak wordt hier ook het catastrofe-risico apart als component meegenomen.
- *Levensrisico*: het risico dat er nu of in de toekomst

meer uitkeringen moeten worden gedaan dan verwacht. Het gaat om 'kortlevenrisico' en 'langlevenrisico', afhankelijk van de producten. Bij koopsommen is het kortlevenrisico van belang terwijl lijfrentes meer blootstaan aan langlevenrisico. Overigens wordt in het economic capital vaak expliciet rekening gehouden met een ernstige calamiteit als epidemieën of (natuur)rampen met veel slachtoffers.

- *Marktrisico (ALM)*: het risico van waardeveranderingen door aandelenkoersen, rentestanden en andere prijsontwikkelingen van beleggingen. Hierbij speelt de mismatch-positie van de verzekeraars een belangrijke rol. 'Embedded options' als gegarandeerde rendementen bij beleggingsverzekeringen zijn vaak een grote bron van marktrisico omdat de werkelijke marktrente lager kan zijn dan de gegarandeerde rente.
- *Kredietrisico*: het risico van waardeveranderingen in obligatieportefeuilles door veranderende kredietwaardigheid en het risico dat tegenpartijen (herverzekeraars, intermediairs) niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit is extra van belang als men meer gaat beleggen in bedrijfs- in plaats van staatsobligaties voor extra rendement.
- *Operationeel risico*: het risico van verliezen als gevolg van tekortkomingen in interne processen, mensen, systemen of door externe gebeurtenissen. Dit is een breed onderwerp en er is in de financiële sector nog geen uniforme manier om dit risico goed te beheersen. Onder druk van Bazel II hebben banken hierin grote stappen gezet. We kunnen veronderstellen dat verzekeraars hierin volgen, zeker met Solvency II in het vooruitzicht.
- *Bedrijfsrisico*: het risico van verliezen die ontstaan uit veranderingen in de concurrentieomgeving, of het tekortschieten van de interne flexibiliteit. Het gaat dus om klantgedrag en concurrenten, maar ook regelgeving is een belangrijk aspect. Bijvoorbeeld de fiscale behandeling van koopsommen.

Omdat operationeel risico en bedrijfsrisico qua meetmethode identiek zijn voor een bank en een verzekeraar (zie Van den Tillaart, 2003), gaan we er hier niet verder op in. We spitsen ons hier toe op de specifieke risico's van particuliere verzekeraars, te weten de beleggingsrisico's (kredietrisico en marktrisico) en de verzekeringsrisico's (schade- en levenrisico).

Overigens is het business model van een financiële instelling bij uitstek gebaseerd op diversificatie: risico's van meerdere polishouders heffen elkaar immers gedeeltelijk op. Dit komt ook tot uitdrukking in het economic capital. Het economic capital van de gehele verzekeraar is lager dan de som van het economic capital van de business units. De toerekening van het diversificatievoordeel dat hierdoor ontstaat, is onderwerp van vele discussies (zie onder meer Cummins, 2000).

Actuele waarde

Het begrip 'actuele waarde' staat centraal in het bepalen van het economic capital voor verzekeraars. Dat is anders dan in de bancaire toepassing van economic capital gebruikelijk is. Banken hebben ervoor gekozen om de relatie met de boekhoudregels in stand te houden. Die boekhoudregels zijn gedeeltelijk op actuele waarde gebaseerd (bijvoorbeeld investment banking) en gedeeltelijk op historische kosten (bijvoorbeeld kredietverlening) (Bos, 1999). Het economic capital in investment banking is dan ook gebaseerd op het maximale verlies in marktwaarde (actuele waarde) van een product, terwijl de risicoparameters van kredieten en dus het economic capital van kredieten zijn gebaseerd op het maximale verlies in historische kostprijs.

De boekhoudkundige regels voor verzekeringsproducten staan verder van de economische werkelijkheid af dan voor bancaire producten. Vanwege de lange

Figuur 1. Risicoclassificatie voor economic capital

looptijd komen de baten en lasten van verzekeringen niet in hetzelfde jaar tot stand en worden dus niet in samenhang beoordeeld. Dat geldt vooral voor levensverzekeringen, maar ook voor langlopende schadeverzekeringen als aansprakelijkheid. Het boekhoudkundige resultaat is dus geen goede afspiegeling van de performance. Dat is ook de reden geweest voor het ontwikkelen van de embedded value-methode (Actuarieel Genootschap, 1994) in de levenbranche die een eerste stap was in de richting van marktwaarde.

In het kader van economic capital hanteren de meeste verzekeraars dan ook de actuele waarde als basis voor de waardering. De meeste beleggingen zijn onder IFRS al op marktwaarde gewaardeerd, dus dat behoeft weinig extra werk. De activa die volgens de boekhoudregels niet op actuele waarde worden gewaardeerd (zoals held-to-maturity hypotheek), zijn via bekende modellen relatief eenvoudig op marktwaarde te waarderen. Overigens behoeven ook hier embedded options als vervroegde aflossing de nodige aandacht (Alink, 2002).

De verzekeringsverplichtingen zijn nog niet op marktwaarde gewaardeerd onder de huidige IFRS-standaarden². Dat is echter ook niet zo heel eenvoudig. De marktwaarde van verzekeringsverplichtingen moet ten minste drie elementen bevatten (International Actuarial Association, 2004):

- 1 de verwachte toekomstige kasstromen (dus inkomende premies en uitgaande uitkeringen);
- 2 de tijdwaarde van het geld;
- 3 een risico-opslag³ omdat de omvang en/of het tijdstip van de toekomstige kasstromen onzeker zijn.

Het naar de toekomst projecteren van alle toekomstige uitkeringen volgens de verwachtingswaarde (vaak 'best estimate' genoemd) is relatief eenvoudig. Het contant maken hiervan via de netto-contante-waarde is ook niet erg lastig, zij het dat een goede rentetermijnstructuur moet worden gekozen in plaats van een vaste rekenrente. Daarmee doet overigens het risico zijn intrede, omdat de werkelijke rente volatiel is en wijzigt tussen de waarderingsmomenten. Met name het derde element – de risico-opslag – is onderwerp van veel discussie (zie onder meer Casualty Actuarial Society, 2004).

Economic capital berekenen

De meeste verzekeraars bepalen op dit moment het economic capital als het maximale verlies in actuele waarde voor elk van de risicocategorieën uit figuur 1. Het voert te ver om hier diep in te gaan op de precieze

actuarieel-econometrische modellen en methodes. Elke verzekeraar maakt in die modellen haar eigen afwegingen over de risico-opslag. Doordat de economic capital-berekeningen geheel zijn gebaseerd op actuele waarde, is de verbinding tussen de boekhoudkundige resultaten en de economic capital-uitkomsten lastig te maken. We komen hier in paragraaf 7 op terug in het kader van de RAROC-berekening.

5 Toepassingen van economic capital en RAROC

Als instrument stelt economic capital controllers en risicomangers in staat om de raad van bestuur van de bank of verzekeraar te ondersteunen bij belangrijke beslissingen. Er worden over het algemeen vier toepassingen van het economic capital onderscheiden (Saita, 1999). Deze zijn:

- 1 economic capital als uniforme meetgrootte voor risico;
- 2 economic capital als instrument om limieten vast te stellen;
- 3 economic capital als basis voor prestatiemeting;
- 4 economic capital voor de vermogensallocatie en risk-based pricing.

De vierde toepassing is de meest ultieme toepassing van economic capital, omdat daarmee het concept economic capital als stuurgrootte is opgenomen in de primaire processen en de commerciële activiteiten.

Ad 1. Meetgrootte

Bij het *meten* van economic capital wordt voor elke risicocategorie de vertaalslag gemaakt naar de waarschijnlijkheid van verliezen (Doff, 2004). Voor verzekeringsrisico's zijn de (leven- en schade-)uitkeringen uit het verleden de basis voor statistisch-actuariële berekeningen. In de schadebranche speelt onder andere de zogenaamde 'shadedriehoek'⁴ daarbij een rol. In de levenbranche worden de 'embedded value'-technieken gebruikt. Omdat alle risico's op eenduidige wijze worden gemeten, zijn ze ook onderling vergelijkbaar en optelbaar gemaakt. Voor het beheersen van risico's op het niveau van de hele verzekeringsmaatschappij is dat uiteraard een belangrijk gegeven. Via het economic capital kunnen risicomangers dus met elkaar een 'gemeenschappelijke taal' spreken.

Ad 2. Limieten

Wanneer *limieten* worden vastgesteld op basis van economic capital kunnen bedrijfsonderdelen zelf bepalen hoe zij deze limiet invullen. Bij een gegeven

limiet voor marktrisico (ALM) kan een bedrijfszonderdeel zelf kiezen voor een nadruk op aandelenrisico, vastgoed of juist renterisico. Datzelfde geldt voor schaderisico: wil een bedrijfszonderdeel brandrisico 'ruilen' tegen aansprakelijkheid? En omdat risico gelijk is aan kans maal schade, kiest een bedrijfszonderdeel voor veel lage kansen met hoge schades of juist andersom? Ook dit kunnen bedrijfszonderdelen uitruilen binnen hun limiet. Uiteraard houden het betreffende onderdeel en de holding daarbij samen in de gaten of er geen grote concentratierisico's ontstaan.

Op dit moment werken verzekeraars nog niet op deze manier. In de schadebranche is de verzekerde som van het betreffende object nog de centrale parameter voor acceptatie- en herverzekeringlimieten. Er zijn limieten voor sectoren, geografische regio's en individuele tegenpartijen. In de toekomst kan het economic capital hier echter wel een rol spelen als aanvulling op het bestaande spectrum. Via het economic capital worden risicocategorieën en -aspecten immers beter onderling vergelijkbaar en bovendien optelbaar. Voor de limietenstructuur zijn dat zeer prettige eigenschappen. Datzelfde proces vindt momenteel plaats bij banken (Doff en Van den Tillaart, 2004). Ook daar wordt economic capital ingevoegd in de bestaande limietenstructuur van meerdere risicoparameters.

Ad 3. Prestatiemeting

Voor *prestatiemeting* worden economic capital en RAROC in grote mate toegepast in de bancaire sector. Naar verwachting zullen verzekeraars dat pad volgen. Aan de hand van RAROC kunnen bedrijfszonderdelen met een verschillend risicoprofiel op eenduidige wijze worden vergeleken. Omdat verzekeraars zich juist specialiseren in de balans tussen risico en rendement, komt RAROC daar goed tot zijn recht. De term Risk-Adjusted Performance Measurement (RAPM) wordt vaak gebruikt om RAROC of variaties daarop aan te duiden.

Prestatiemeting vindt plaats op het niveau van de gehele verzekeringsgroep en de divisies, maar kan worden doorgevoerd tot aan het niveau van individuele producten en klanten. Belangrijk is de toerekening van risicomponenten aan individuele producten. Voor verzekeringstechnische risico's is deze toerekening relatief eenvoudig, omdat deze direct zijn gerelateerd aan producten of klanten. Er is echter geen directe relatie tussen verzekeringsproducten en de beleggingsrisico's. Dat heeft ook gevolgen voor de besturing. We komen daar in paragraaf 7 op terug.

De toerekening van de niet-bancaire risico's (zoals operationeel risico) is vele malen problematischer, omdat deze niet zozeer zijn gerelateerd aan producten, maar voornamelijk aan activiteiten en processen. Gedreven door Bazel II hebben banken reeds de eerste stappen gezet om operationeel risico te meten en toe te rekenen aan divisies. Omdat dit risico voor banken en verzekeraars identiek is, kunnen we verwachten dat ook de verzekeringssector zal volgen. Omdat deze methoden nog aan het begin van hun ontwikkeling staan, valt er op dit moment nog nauwelijks iets over te zeggen. De toerekening van bedrijfsrisico is overigens in een nog vroeger stadium van ontwikkeling. Hiervoor bestaan op dit moment slechts vuistregels.

Ad. 4 Vermogensallocatie

Het principe van vermogensallocatie op basis van RAROC is nauw verbonden met prestatiebeoordeling. Daar waar prestatiebeoordeling achteraf plaatsvindt, gebeurt vermogensallocatie vooraf. Divisies krijgen een hoeveelheid economic capital toegewezen waarmee zij worden geacht een vooraf afgesproken minimaal rendement te behalen. Uiteraard wordt dit rendement uitgedrukt in RAROC. Het minimale rendement dat de bedrijfszonderdelen moeten behalen, wordt vaak de 'hurdle rate' genoemd. Als de gerealiseerde RAROC onder de hurdle rate ligt, voegt het bedrijfszonderdeel geen economische waarde toe aan de organisatie. Vermogensallocatie is daarmee een instrument geworden dat de raad van bestuur in staat stelt om doelen te stellen waarbij de risicorendementbalans ineens wordt samengevat. Gedurende de controlcyclus houden controllers via prestatiemeting de vinger aan de pols.

Vermogensallocatie kan worden doorgevoerd tot elk niveau van de organisatie, zelfs tot aan individuele producten. In dat geval spreken we van 'risk-based pricing'. Feitelijk is deze tariefstelling de kern van het verzekeringsproduct. De huidige actuariële methodes van tariefvaststelling zijn echter nog niet (volledig) gebaseerd op de economic capital-methode⁵. Vaak wordt voor levenproducten immers gewerkt met een 'rekenrente' in plaats van werkelijke beleggingsrendementen en rentecurves. In de schadebranche is wel tariefsdifferentiatie (bijvoorbeeld motorvoertuigen), maar in die differentiatie worden de kosten van het economic capital niet volledig verwerkt. Naar verwachting zullen verzekeraars ook hier het pad van de banken volgen, waar deze methodes al steeds meer worden toegepast. De actuariële beroepsgroep biedt de verzekeringsbranche daarbij de mogelijkheid om deze kwantitatieve toepassingen snel in te voeren.

6 Bazel II en Solvency II: wat zijn de verschillen?

Banken en verzekeraars zijn beide financiële instellingen en beider 'core business' is het om risico's te absorberen, te beheersen en te spreiden. Voor beide gelden ook solvabiliteitseisen om de klanten (sparenders respectievelijk verzekerden) te beschermen tegen eventueel faillissement van de instelling. Er zijn echter op dit moment drie grote verschillen in de manier waarop het risicomanagement is vormgegeven. Deze vinden ook hun weerslag in de implementatie van economic capital en RAROC. De Bazel II-regelgeving voor banken heeft een grote impuls gegeven aan de manier waarop banken hun risico's meten en beheersen. Dat vindt op dit moment al weerslag in de besturing van banken, van het directieniveau tot aan het vaststellen tot tarieven voor individuele leningen ('risk based pricing').

Ten eerste ontbreekt voor verzekeraars een equivalent van Bazel II (Benink, 2005) als stok achter de deur. Ver aan de horizon tekenen zich de contouren van Solvency II zich af, maar dat is nog in een prematuur stadium. Er is ook een groot verschil in de manier waarop de regelgeving tot stand komt. Er bestonden al sinds 1988 wereldwijde solvabiliteitseisen voor banken die waren gebaseerd op het risicoprofiel. In dat kader was Bazel al sinds jaar en dag het platform voor bancaire innovaties op het gebied van risicomanagement. De solvabiliteitsregels voor verzekeraars zijn nu niet gebaseerd op het risicoprofiel, maar grotendeels gerelateerd aan de technische voorzieningen. Oftewel: hoe prudenter de voorzieningen zijn vastgesteld (en dus hoe lager de kans dat verzekerden worden benadeeld), des te hoger de solvabiliteitseis. De solvabiliteitseis was dus in het geheel *niet* gerelateerd aan het risico. De geplande Solvency II-regels zullen naar verwachting deze averechtse werking corrigeren. Het is echter een uitdaging gebleken om de risico's te eenduidig te koppelen aan de solvabiliteitseis.

Het Financieel Toetsingskader (FTK) dat de Pensioen- & Verzekeringskamer in 2004 voor de Nederlandse markt lanceerde, was een stap in de goede richting. De Nederlandse verzekeraars hadden commentaar op een aantal punten, maar stonden achter de grondgedachte van het FTK: nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen die op het werkelijke risicoprofiel zijn gebaseerd. Helaas worden de FTK-voorstellen in afwachting van Solvency II niet ingevoerd voor verzekeraars.

Ten tweede vervullen verzekeraars een andere rol in een economisch systeem dan banken. Daarom is het

toezichtstelsysteem ook lange tijd anders geweest. Omdat banken een geldscheppende functie hebben, staan zij nauw onder toezicht. Verzekeraars hebben geen geldscheppende functie, maar een debacle van een verzekeringsmaatschappij kan toch grote schade aan de verzekerden toebrengen, bijvoorbeeld als alle premies van levensverzekeringen verloren gaan. De beurscrisis van de periode 2001-2004 heeft laten zien dat ook verzekeraars blootstaan aan risico's. Echter, de toezichthouder heeft van oudsher een andere rol gehad in het 'afdwingen' van risicomanagement bij verzekeraars dan bij banken. Daarom heeft het risicomanagement zich niet in het hetzelfde tempo ontwikkeld als bij banken.

Ten derde ontbrenen verzekeraars een platform als het Bazels Committee, waardoor er tussen landen grote verschillen zijn in methodes en technieken. Het Bazels Comité voor Banken Toezicht is in de bancaire sector een bekend orgaan dat zich bezighoudt met voorstellen voor regelgeving. Hoewel geen juridische autoriteit, worden de voorstellen vaak grotendeels overgenomen in de (inter)nationale wetgevingen. Het Bazels Comité was indertijd de logische initiatiefnemer voor het herzien van de bancaire solvabiliteitsregelgeving. Dit heeft geleid tot een verregaande convergentie van alle risicomeetmethodes. De verzekeringswereld is een tijd zoekende geweest naar een goed discussieforum voor risicomanagementtechnieken. Vele organisaties hebben zich opgeworpen om dit vacuüm op te vullen zonder dat er consensus is ontstaan over de precieze rolverdeling in het Solvency II-project. De Committee of European Insurance and Occupational Pension Providers (de CEIOPS-commissie)⁷ vervult deze rol nu, maar is daarbij nog zoekende naar een goede manier om in gesprek te komen met alle belangengroepen.

Het Solvency II-project van de Europese Commissie heeft dus een grote uitdaging op zich genomen. Er moet een geheel nieuw toezichtskader komen voor verzekeraars, waarbij de achterstand op het bancaire systeem in termen van de risicogevoeligheid in één keer moet worden ingehaald. De grote verschillen binnen Europa kunnen hier voor grote verrassingen zorgen. Positief nieuws is dat de huidige situatie voor iedereen ongewenst is, dus er is een grote wil tot verandering.

7 RAROC bij verzekeraars: van meten naar managen

De economic capital-methode richt zich op het meten van risico's. Het meten op zichzelf verschaft al veel

inzicht, zeker omdat economic capital de risico's op één noemer brengt. Daarmee worden de risico's dus ook onderling vergelijkbaar. Maar de kracht van economic capital zit juist in de mogelijkheid om risico's beter te beheersen. Daarbij is de stap naar RAROC onontbeerlijk, zoals al bleek in de toepassingen (zie paragraaf 5).

Het vaststellen van de RAROC voor verzekeringen is nog niet zo eenvoudig. Dat heeft weer te maken met de waardering van de verzekeringsverplichtingen op de actuele waarde en de complexiteit van de producten. De lange looptijd van de producten, de embedded options en de onzekerheid hierover maakt dat verzekeringsproducten nog niet zo gemakkelijk zijn te vangen in het economic capital-raamwerk.

In de kern bestaat RAROC uit de winst gedeeld door het risico. Dat de noemer van de RAROC-breuk bestaat uit economic capital, daarover is geen discussie. Hoe de teller van de RAROC-breuk moet worden gewaardeerd ligt minder voor de hand. Pakken we hiervoor de boekhoudkundige winst of de winst op actuelewaardegrondslag? Beide methodes hebben voor- en nadelen.

Wanneer we de boekhoudkundige winst gebruiken in RAROC, krijgen we een inconsistentie tussen de teller en de noemer van de RAROC-breuk. De noemer is immers gebaseerd op actuele waarde, terwijl de teller is gebaseerd op de huidige boekhoudkundige regels. Omdat RAROC wordt gebruikt voor performance meting en vermogensallocatie, zijn bovendien de boekhoudkundige gebreken (zie paragraaf 5) ongewenst. Het voordeel van het boekhoudkundige systeem is echter de herkenbaarheid van de cijfers voor de gebruikers: het management. Zij zien immers in hun jaarverslag en interne rapportages dezelfde cijfers als in de risicorapportages.

Het alternatief is om RAROC te baseren op de veranderingen in actuele waarde. Daarmee is er consistentie bereikt tussen de teller en de noemer van de breuk. Het management dat actie moet ondernemen op de RAROC-cijfers, zal echter in het begin moeite hebben om de uitkomsten te begrijpen. Het zijn immers andere cijfers dan ze gewend zijn en de betekenis van marktwaarde is anders dan de betekenis van aanschafwaarde. De embedded value methode voor levensverzekeringen kan hierbij een eerste opstap zijn in de richting van de echte actuele waarde. Echter, zolang er nog geen uniforme maatstaf is voor de risicoopslag voor verzekeringsproducten, is er ook nog

geen uitsluitsel over de 'juiste' marktwaarde en dus de 'juiste' RAROC.

Elke verzekeraar maakt hierin zijn eigen overwegingen of in sommige gevallen moet de overweging nog worden gemaakt. Hoewel bovengenoemde obstakels nog niet zijn overwonnen, lijken de verzekeraars zich richting marktwaarde te bewegen. De stap om de RAROC te gebruiken bijvoorbeeld om tarieven vast te stellen, is voorlopig nog toekomstmuziek. Toch zullen verzekeraars deze stap gaan zetten gedurende de komende jaren.

8 Tot slot: Uitdagingen

Dit artikel is een opening van de discussie over het begrip economic capital bij verzekeraars. De eerste paragrafen leggen uit hoe de economic capital-methode is vormgegeven bij banken. De achtergrond van het bancaire kredietrisico maakt de koppeling naar de producten erg gemakkelijk. Bij verzekeraars ontbreekt die directe koppeling, deels door de meetmethodes en deels doordat het marktrisico vaak het grootste risico is en lastig is te relateren aan de verzekeringspolissen.

Paragraaf 5 bespreekt vier toepassingen van het economic capital. De verzekeringssector is nog lang niet zover dat ze alle toepassingen ook daadwerkelijk gebruikt. Hoewel dat wel in de planning zit, moet er nog veel gebeuren voor het zover is.

Voor banken was Bazel II een belangrijke drijfveer voor het invoeren van de economic capital-methode. Paragraaf 6 gaat in op de verschillen tussen Bazel II en haar verzekeringsequivalent Solvency II en FTK, de Nederlandse voorloper hiervan. Met het FTK is een stap in de goede richting gezet. Het is dan ook jammer dat FTK voor verzekeraars voorlopig niet wordt ingevoerd. Solvency II zal met dit goede voorbeeld haar voordeel kunnen doen, maar het is te hopen dat het initiatief niet strandt in de politieke besluitvorming. Solvency II heeft alles in zich om een goede impuls te geven aan de invoering van de economic capital-methode bij verzekeraars. Dat zal de besturing van verzekeraars ten goede komen.

Door het volledig toepassen van actuele waarde, vervult RAROC voor de banken een andere rol dan bij de verzekeraars. Daar waar banken RAROC gebruiken voor het beoordelen van de langetermijnkredietverliezen, willen verzekeraars naast de normalisatie van schadelast bovendien de lange tijdshorizon van hun producten verwerken in RAROC. Dat leidt tot

additionele complexiteit. Dat vormt niet alleen uitdagingen voor de rekenmeesters, maar vooral ook voor de gebruikers van de cijfers: het management.

Voor het zover is, moeten de verzekeraars samen een antwoord vinden op de problematiek van de actuele waarde. Dat zet de deur open naar sturing op basis van RAROC en het invoeren van risk-based pricing op basis van economic capital. Daarmee heeft economic capital relevantie voor de controller en de raad van bestuur, maar ook voor de commercie. Het stelt immers beiden in staat om een weloverwogen afweging te nemen tussen risico en rendement. ■

Literatuur

- Actuariel Genootschap (AG), (1994), *Embedded Value*, Werkgroep Actuariel Genootschap.
- Alink, B.J., (2002), *Mortgage Prepayment in the Netherlands*, proefschrift Universiteit Twente.
- Basel Committee on Banking Supervision, (2004), *International Convergence of Capital Measurement Standards: A Revised Framework*, Bank for International Settlements.
- Benink, H., (2005), Issues inzake Bazel II, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 79, nr. 1/2, januari/februari, pp. 33-40.
- Bos, J.J., (1999), *Prestatiebeoordeling bij banken: van mixed model naar fair value*, NIBE.
- Casualty Actuarial Society (CAS), (2004), *Fair Value of P&C Liabilities: Practical Implications*, research report.
- Comité Européen des Assurances (CEA), (2005), *Solvency II – Building Blocks for the SR Standard Approach*, working paper, zie www.cea.assur.org.
- Crouhy, M., R. Mark en D. Galai, (2001), *Risk Management*, McGraw-Hill.
- Cummins, J.D., (2000), Allocation of Capital in the Insurance Industry, in: *Risk Management and Insurance Review*, vol. 3, nr. 3, pp. 7-28.
- Doff, R.R., (2004), *Economic capital en risicobeheer bij banken*, NIBE-SVV.
- Doff, R.R. en A.H.A.J. van den Tillaart, (2004), Banken combineren rendement en risico in RAROC, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 78, nr. 12, december, pp. 597-604.
- International Actuarial Association (IAA), (2004), *A Global Framework for Insurer Solvency Assessment*, working group report.
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS), (2004), *A New Framework for Insurance Supervision*.
- Leenaars, H., (2003), Risicomanagement van banken, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 77, nr. 7/8, juli/augustus, pp. 340-347.
- Matten, C., (2000), *Managing Bank Capital*, Wiley Press, second edition.
- Merton, R.C. en A.F. Perold, (1993), Theory of Risk Capital in Financial Firms, in: *Journal of Applied Corporate Finance*, vol. 5, nr. 3, pp. 16-32.
- Myers, S.C. en J.A. Read, (2001), Capital Allocation for Insurance Companies, in: *Journal of Risk and Insurance*, vol. 68, nr. 4, pp. 545-580.
- Nakada, P., H. Shah, H.U. Koyluoglu en O. Collignon, (1999), P&C RAROC: A Catalyst for Improved Capital Management in the Property and Casualty Insurance Industry, in: *Journal of Risk Finance*, vol. 7, nr. 3, Fall, pp. 1-18. Reprint available at http://www.erisk.com/Learning/Research/201_USIndustryStudy.pdf.
- Pensioen- & Verzekerkamer (PVK), (2004), *Financieel ToetsingsKader (FTK)*, beschikbaar op www.dnb.nl. Inmiddels is PVK gefuseerd met De Nederlandsche Bank (DNB).
- Saita, F., (1999), Allocation of Risk Capital in Financial Institutions, in: *Financial Management*, vol. 28, nr. 3, pp. 95-111.
- Schaaf-Visser, Y. van der, (2002), IFRS voor Verzekeraars: een Stap te Ver?, in: *Bank- & Effectenbedrijf*, November, pp. 38-41.
- Tillaart, A.H.A.J. van den, (2003), *Controlling Operational Risk: Concepts and Practices*, NIBE-SVV.
- Zaik, E., J. Walter, G. Kelling en C. James, (1996), RAROC at Bank of America: from theory to practice, in: *Journal of Applied Corporate Finance*, vol. 9, nr. 2, Summer, pp. 83-93.

Noten

- 1 Vaak wordt een periode van één jaar gekozen, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Eureko schrijft bijvoorbeeld in haar jaarverslag dat zij ook de gevolgen over een periode van vijf jaar analyseert.
- 2 IFRS-fase 2 richt zich op de waardering op marktwaarde van de verzekeringsverplichtingen. Hoewel de discussie volop loopt, wordt uitsluitend hierover verwacht rond 2009.
- 3 De risico-opslag wordt ook wel 'market risk margin' of 'market value margin' genoemd.
- 4 De schadedriehoek is de actuariële methode voor het in kaart brengen van schadebetalingen van claims die zich over meerdere jaren uitstrekken. Op basis hiervan kan de actuaaris onder meer de technische voorzieningen toetsen.
- 5 Vaak hanteert men wel de huidige (grofmazige) solvabiliteitsis, al dan niet met een interne opslag.
- 6 Voor pensioenfondsen wordt het FTK echter ingevoerd in de nieuwe Pensioenwet, van kracht per 2006.
- 7 zie www.ceiops.org.